

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

Лейтенант Хайридинов Азизжон Тохирович
следователь Юнусабадского УКД ОБД

Аннотация: данная научная статья исследует понятие проведения освидетельствования, задач и сущности проведения такого вида следственного действия. В статье рассмотрены основные понятия, задачи и сущность проведения следственных действий, а также предложены возможные пути и меры совершенствования для более эффективному проведению данного следственного действия.

Ключевые слова: Освидетельствование, задачи, тактика, методика, расследования преступлений, сущность освидетельствования.

Abstract: This scientific article explores the concept of conducting an investigation, the tasks and essence of conducting this type of investigative action. The article discusses the basic concepts, tasks and essence of investigative actions, and also suggests possible ways and measures of improvement for more effective implementation of this investigative action.

Key words: Investigation, tasks, tactics, methods, crime investigations, essence of investigation.

Освидетельствование предусмотренное в ст. 142 УПК Р.Уз. как инструмент собирания доказательств, несмотря на длительную историю своего существования в практике расследования преступлений немало востребован в правоприменительной деятельности.

В качестве альтернативных вариантов получения информации об особых приметах, следах преступления, телесных повреждений, выявления

состояния опьянения или иных свойств и признаков, поименованных в качестве целей освидетельствования в ст. 142 УПК Р.Уз., опрошенные должностные лица для названных целей отдают предпочтение судебно-медицинской экспертизе в 68 % случаев, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения – в 28 %, личный обыск – в 4 % случаев.

Также, необходимо отметить, многообразие существенных подходов к определению освидетельствования в специальной литературе и опытах многих исследователей в данной сфере. В качестве примера, в силу ограниченности объёма работы, приведем авторскую позицию Т.Ю. Вилковой, С.Б. Россинского, которые считают, что это следственное либо судебное действие, заключается а наружном осмотре следователем или судом (врачом или инкм специалистом по поручению следователя или суда) тела человека в целях установления наличия либо отсутствия признаков преступления.

Освидетельствование - это необходимый инструмент собирания, доказательственной информации, поскольку обеспечивает реализацию специальных, присущих только этому следственному действию задач.

Задачами освидетельствования являются поиск на теле освидетельствуемого лица особых примет следов преступления, телесных повреждений; определение (поиск) иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, и получения сведений, позволяющих проверить достоверность показаний свидетеля.

Цель освидетельствования оценка достоверности показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля.

Исследования сущности освидетельствования, формулирование задач, решения которых возможно посредством данного следственного действия, позволяет уточнить существование тактико-криминалистические рекомендации в соответствии с изменениями уголовно-процессуального

законодательства, тем самым обеспечить возможность его более широкого использования в процессе доказывания.

Список источников:

1. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан : утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-ХП (ред. от 31.10.2023) // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. – 1995. – № 1.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от от 22 сентября 1994 года (ред. от 31.10.2023) //
3. Россинский С.Б., «Освидетельствование как невербальное следственное действие»// Российская юстиция 2014 № 12 26-29
4. Вилкова Т.Ю. , Россинский С.Б., «Реализация права на уважение чести и достоинства личности при производстве освидетельствования в судебном следствии»// Российский судья// 2015 №15. С 22-26